

KOBIE SERIE PALEOANTROPOLOGÍA, nº 33: 89-106
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2014
ISSN 0214-7971
Web <http://www.bizkaia.eus/kobie>

SAN PEDRO DE TABIRA DE DURANGO (BIZKAIA). EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE SU ESPACIO Y ARQUITECTURA

*San Pedro de Durango Tabira (Bizkaia).
Constructive evolution of its space and architecture.*

Teresa Campos López¹
Belén Bengoetxea Rementería²

(Recibido: 16/X/2014)
(Aceptado: 20/XI/2014)

Palabras-clave: Interdisciplinariedad-Aldea-Villa- Templo- Necrópolis-Hábitat medieval.

Gako-hitzak: Diziplinartekotasuna- herrixka- hiribildu- tenplu- nekropolisa- Erdi Aroko bizigune.

Key-words: Interdisciplinary- village- town- temple- necropolis- Middle Age habitat

RESUMEN

Se presentan aquí los resultados de un proyecto de investigación subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Durango, cuyo objetivo principal ha sido valorar el potencial arqueológico de la Iglesia de San Pedro de Tabira y su entorno más inmediato. A través de una aproximación multidisciplinar al objeto de investigación, se ha podido documentar la existencia de un espacio ocupado desde la Alta Edad Media, que fue transformado en profundidad hacia el siglo XV, cuando se erigió la base del templo actual, que también ha sufrido numerosas modificaciones posteriores. Dichas modificaciones y alteraciones han afectado también al sustrato arqueológico.

LABURPENA

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Durangoko Udalak babestutako ikerketa lanaren emaitzen aurkezpena aurrean jarriko dizuegu. Helburu nagusia Tabirako San Pedro eliza eta bere ingurune hurbilaren potentzial arkeologikoa ebaluatzea eta baloratzea izan da. Diziplina ezberdinen arteko hurbilketa baten bidez, Goi Erdi Aroan okupaturako espazio baten existentzia dokumentatu ahal izan dugu. XV. mendean erabat aldatu zen espazio hori gaur egungo tenpluaren oinarriak eraiki zirenean. Ondorengo aldaketak ere jasan ditu. Aldaketa horiek arkeologia substratuan ere eragina izan dute.

1 Gakoa Kultura eta Ondarea Koop. Elk. Txikia. teresacampos@gakoakultura.com.

2 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU. belen.bengoetxea@ehu.es

ABSTRACT

The results of a research project funded by the Provincial Council of Bizkaia and the city of Durango, whose main objective was to assess the archaeological potential of the Church of San Pedro de Tabira and its immediate surroundings are presented here. Through a multidisciplinary approach to the object of research, we have been able to document the existence of an occupied space since the Early Middle Ages, and was at the fifteenth century, when the temple was erected, which has also suffered numerous subsequent amendments . Such modifications and alterations have also affected the archaeological substrate.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los resultados obtenidos gracias a un estudio realizado dentro del marco de la *Convocatoria de Subvenciones Forales para la Promoción de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas en el Territorio Histórico de Bizkaia* en la convocatoria del año 2012. El principal objetivo de dicho proyecto fue realizar una primera evaluación del potencial arqueológico de la iglesia de San Pedro de Tabira y de su entorno, y conocer mínimamente su secuencia de ocupación. Lo cierto es que se trata de un templo envuelto en la leyenda que ha generado diversa literatura, aunque los datos que se han venido repitiendo en diferentes trabajos no han sido debidamente contrastados ni históricamente contextualizados. Aun así, se puede considerar un elemento patrimonial emblemático del Duranguesado.

El trabajo, aparte de lograr ese primer objetivo, ha conseguido también fijar unas fases de ocupación del entorno y la construcción del edificio, que pueden ser la base de la que partir en futuras intervenciones o en trabajos de investigación. De hecho, una de las cuestiones importantes a aclarar en los próximos años podría ser la relación existente entre el enclave que hoy llamamos Tabira y la villa que se fundó con ese mismo nombre a escasa distancia del mismo. Así como los resultados de las intervenciones arqueológicas dentro de la villa están ofreciendo luz sobre su origen y formación, desconocíamos totalmente las características, naturaleza y cronología de la ocupación del entorno de San Pedro. Esta fue una de las razones por las que se planteó el proyecto, en el que ha predominado una perspectiva multidisciplinar.

Por otro lado, aparte de los objetivos de índole histórica, también consideramos importante valorar su potencial arqueológico de cara a una mejor y más eficaz protección del yacimiento. En este sentido, actualmente la iglesia de San Pedro de Tabira se encuentra declarada Zona de Presunción Arqueológica, con una protección que se limita al área intramuros del edificio, según resolución de 11 de Noviembre de 1996 del Director de Patrimonio Cultural (B.O.P.V. de 23 de Diciembre de 1996). Este grado de protección no deja de ser escaso, ya que de tener un origen pleno o alto-medieval –como es el caso– los enterramientos vinculados a la iglesia quedarían fuera de la misma, a lo que habría que añadir la posibilidad de que el templo se integre dentro de un asentamiento de la misma época, cuyos restos podrían localizarse en las inmediaciones.

2. PROBLEMÁTICA HISTÓRICA

2.1. La perspectiva arqueológica en el estudio de la formación del poblamiento medieval y el origen de las villas vascas

Tanto el proyecto realizado como sus planteamientos teóricos e históricos se incluyen dentro del marco de diferentes investigaciones que se están llevando a cabo durante los últimos años sobre los orígenes, proceso de formación y evolución de las villas vascas en general, y más concretamente, de la villa de Tabira de Durango en particular. De hecho, Durango cuenta con uno de los Cascos Históricos en los que más se ha intervenido arqueológicamente en los últimos 18 años. La inmensa mayoría de las actuaciones han sido posibles gracias al grado de protección con el que cuenta la Zona Arqueológica de la villa y se enmarcan dentro de la que podríamos denominar “Arqueología Preventiva”. También hay que señalar que no sólo destacan en número las excavaciones realizadas en la villa, sino que también se ha conseguido integrar los resultados dentro de una misma línea de estudio. El fruto final han sido varias publicaciones de diferente naturaleza, e incluso algunas iniciativas de difusión de los conocimientos generados³.

Asimismo, este tema se engloba y se contextualiza en líneas de investigación más amplias, que han venido trabajando la configuración del poblamiento en Bizkaia en la etapa medieval. De hecho, la Comarca del Duranguesado es una de las mejor estudiadas en estos aspectos (García Camino: 2002).

La génesis de las villas vascas también se ha abordado desde la perspectiva arqueológica, y atendiendo a los datos ofrecidos por la Arqueología, a día de hoy se puede decir que aunque tengamos que reconocer la acción de los reyes y señores y las causas que les llevaron a promover una reordenación de orden demográfico, económico, social y político mediante la fundación de villas, es necesario integrar el análisis de la estructura social del poblamiento precedente. La pregunta es sobre qué bases materiales y sociales operaron esos reyes y señores. En este sentido, lo que parece claro es que los promotores de las villas incidieron sobre una realidad articulada a partir de aldeas.

3 Por citar los más recientes: Durango. 800 urte Historian/ Durango.800 años en la Historia (Bengoetxea ed.: 2010) , Durango Historian barrena/Durango en la Historia (Bengoetxea. Coord.: 2013) o la elaboración de una maqueta que refleja el urbanismo de la villa a finales del siglo XV, ubicada en el Museo de Arte e Historia de Durango.

Las excavaciones llevadas a cabo en estos asentamientos nos plantean, esencialmente, dos tipos de problemáticas históricas distintas; por un lado, el análisis del propio proceso de formación de la red aldeana medieval, y en segundo lugar, la naturaleza y las características de aquéllas aldeas que se transformaron en villas (Quiros y Bengoetxea 2005).

Por lo que se refiere a la primera temática, el debate sobre la génesis de las aldeas es uno de los más importantes de la arqueología medieval europea actualmente. Una vez que se han superado los planteamientos trazados en su día por R. Fossier, que asociaba el nacimiento de formas de poblamiento concentrado con la implantación del feudalismo o, por utilizar su terminología, con el “enceldamiento”, la arqueología europea ha planteado desde nuevas bases el concepto de aldea y el proceso formativo de los paisajes medievales en contraposición con los antiguos (Zadora-Rio 1995; Francovich y Hodges 2003; Quiros 2009). Así pues, la fase final de la Alta Edad Media representa un momento crucial en la configuración de las formas de poblamiento aldeanas sobre las que se funda el paisaje medieval.

Si nos centramos en la problemática de nuestro territorio, a inicios de la etapa medieval tenemos que reconocer que nuestro conocimiento de los patrones de ocupación y explotación del territorio en los siglos VI-VII son muy modestos, y que se reducen prácticamente a necrópolis y a unos pocos indicios habitacionales⁴. Aun así, se puede trabajar con la hipótesis de que durante estos siglos se produjo el agotamiento y la desarticulación de la estructura social precedente. Los indicadores arqueológicos relativos a los siglos VIII-IX nos muestran, en cambio, la conformación de un nuevo paisaje de características específicamente medievales, destinado a perdurar prácticamente hasta nuestros días. Indudablemente, la transformación de las pautas de poblamiento y de organización de la producción implica un cambio sustancial en la estructura social que la arqueología empieza a desentrañar en los últimos años⁵. Se trata, en todo caso, de un registro heterogéneo y difícil de interpretar, aunque permite reconocer algunas tendencias principales.

En cuanto a la segunda cuestión: cuáles son las aldeas que se convierten en villas, según los datos proporcionados por la Arqueología, parece que se trata de núcleos que ya jugaban un papel importante dentro

de la red aldeana, con lo que se puede decir que esa red de aldeas se encontraba ya bastante jerarquizada. En la mayoría de las ocasiones la importancia de esa aldea promovida a villa reside en las actividades artesanales o mercantiles que tienen lugar en ella. Por poner un ejemplo cercano, se pueden mencionar los hallazgos realizados en el interior y en el entorno de la iglesia bajomedieval de San Antón en Bilbao, ubicada en el interior del recinto amurallado de la villa (García Camino 2001). Las excavaciones, además de mostrar la existencia de un templo precedente al actual y el trazado de la primera muralla, han permitido reconocer la existencia de una articulada secuencia ocupacional previa a la fundación de la misma. Otro caso paradigmático y bien estudiado, es el de la aldea de Gasteiz. (Azkarate y Solaun 2013)

Existen otros muchos ejemplos que ilustran este proceso, pero nos detendremos, obviamente, en el caso de la villa de Durango.

2.2. La villa de Tabira. Orígenes y proceso de fundación

Como sabemos, no se conserva la Carta fundacional, lo cual ha generado diferentes hipótesis a la hora de dar cronología al núcleo, pero sí que contamos con el documento de confirmación de los privilegios de la villa, de 1372, emitido por Juan I de Castilla, cuando aún era infante. En ese documento la villa, que es ya una realidad, aparece con el nombre de “villa de Tabira”. Y básicamente, de este nombre que recibe parte otra serie de afirmaciones que se han venido haciendo y que están muy asentadas en la historiografía que ha tratado el origen de la villa. Nos referimos al hecho de considerar que existió una puebla anterior precisamente en el entorno de la iglesia de San Pedro de Tabira. Incluso hay autores que hablan de una “refundación” en el lugar actual, una vez abandonado el núcleo de la villa original, que estaría en el entorno de San Pedro. Se intuye, pues, la existencia de un asentamiento anterior a la propia fundación de Durango como villa y se ubica, hipotéticamente, en el entorno de la iglesia que nos proponemos analizar. Se utiliza también como argumento que en documentos posteriores se menciona a la villa como “Villanueva de Tabira”.

Llegados a este punto y para entender plenamente el estudio realizado y sus conclusiones debemos mencionar los resultados obtenidos de las excavaciones realizadas en el Casco Histórico de Durango en los últimos años. Efectivamente, en diferentes puntos de la villa se han detectado restos de habitación que nos retrotraen a un momento anterior a finales del siglo XIII, que es cuando la mayoría de autores fijan fundación. En el momento en el que se encuentra la investigación podemos decir que la concentración de los restos más antiguos se da en Kalebarria, que es al menos en teoría, la última calle que se trazó, añadida a los tres viales que se presumen originales (Barrenkalea,

4 Para el caso vizcaíno I. García Camino propone la existencia de poderes aristocráticos fuertes que articulan, en torno a pocos lugares centrales, la existencia de un poblamiento concentrado (García Camino 2002: 376-377).

5 Nuevamente es preciso citar el trabajo de I. García Camino (2002: 334) realizado esencialmente a partir del estudio de las necrópolis vizcaínas, en el que se han relacionado las transformaciones del poblamiento con un presunto proceso de crecimiento económico que habría favorecido una colonización de carácter espontáneo por parte del campesinado al margen de los poderes aristocráticos, incapaces de capturar los excedentes.

Artekalea y Goienkalea). Las dataciones realizadas para algunos materiales recuperados en diferentes solares nos llevan concretamente al siglo XII⁶ (Bengoetxea 2010: 116-151; Bengoetxea 2014). Otro dato interesante es que prácticamente todos estos restos antiguos están relacionados con talleres artesanales, en los cuales se tintaron telas y cueros o se transformó el hierro en pequeños hornos. La concentración de este tipo de actividades en esta calle se dio a lo largo de toda la Edad Media y la Edad Moderna. La cuestión que se plantea es si la ocupación de Kalebarria formó parte o no del núcleo fundado como villa desde un principio o se trató de un área que se ocupó antes de la fundación y se integró más tarde al núcleo urbano (Bengoetxea: 2010).

Si realmente existió una pequeña ocupación de base artesanal en la zona de lo que hoy llamamos Kalebarria, ésta se transformó profundamente cuando se fundó la villa de Tabira. Señales evidentes de esta primera planificación, que fue muy importante, se pusieron al descubierto en la excavación realizada en la plaza de Santa Ana. El primer trabajo que se realizó en la nueva villa fue acondicionar el terreno de manera ordenada y concienzuda. Se llegó a rellenar y a anular el que hoy es el antiguo cauce del río, primero, para canalizar el agua de forma planificada e intencionada, para “domesticarla” y controlarla y segundo, para reordenar el espacio y construir sobre él. El relleno del antiguo cauce se realiza mediante capas de arcilla y escoria en la base. El siguiente trabajo fue realizar un corte en dicho relleno; corte que sirvió de fosa de cimentación a la muralla de la villa. A día de hoy tenemos incluso datos para acercarnos a la cronología en la que se produjo este proceso. Contamos concretamente, con los resultados del análisis de radiocarbono realizados a un carbón localizado entre la argamasa del lienzo de muralla, que nos retrotrae a un intervalo de tiempo de entre la segunda mitad del siglo XII y el siglo XIII⁷.

Asimismo, desde la primera ocupación se trazó un canal de agua que ha perdurado hasta nuestros días, realizado para alimentar un ingenio hidráulico, como es un molino. Y unos siglos más tarde –hacia el siglo XV– se construyó sobre el mismo, integrándolo en el nuevo edificio, la antigua iglesia de Santa Ana. Todo esto no deja lugar a dudas: en el momento de la fundación se potencia e impulsa de manera inequívoca el nuevo núcleo, el nuevo centro de poder, la villa. La

6 Una datación conseguida en Kalebarria 6 ofreció una edad radiocarbónica 900 ± 17 , calibrado a dos sigmas, 1044-1102 para la ocupación inicial de ese espacio, que tuvo un carácter artesanal, donde destacaba la presencia de un barril, además de otras estructuras que inducen a pensar en un taller de tinte de cueros y telas.

7 Resultados obtenidos en el Centro Nacional de Aceleradores. Radiocarbon Age 825 ± 28 . Calibrado a dos sigmas 1166-1263 (95% probabilidad).

Figura 1. Vista general de la Villa de Durango y San Pedro de Tabira

transformación del paisaje construido debió ser radical en aquel momento.

Las cronologías tempranas se han detectado, aparte de en Kalebarria y en Santa Ana, también en Láriz, donde se pudieron recuperar restos de casas de villa de ese momento constructivo (mediados del siglo XIII)⁸. Esta cronología también se ha visto reforzada por la cerámica recuperada en las UUEE que corresponden a esas construcciones.

Teniendo todo esto en cuenta, se puede decir que sin descartar absolutamente un núcleo en torno a San Pedro, o a falta de datos que refuerce esta hipótesis, por el momento los resultados de la Arqueología nos llevan al propio núcleo urbano como origen de la villa.

Mediante el estudio, cuyos resultados presentamos, hemos tratado de aclarar la existencia real de un asentamiento alto o plenomedieval en Tabira, así como su naturaleza y entidad para poder establecer la relación entre los dos enclaves, es decir, la actual Tabira y la villa. Para ello ha sido especialmente relevante el definir una secuencia histórica de este espacio.

8 Análisis realizado en el laboratorio Beta Analytic. Edad radiocarbónica de 870 ± 60 , que calibrado a dos sigmas ofrece una horquilla cronológica de entre 1230 y 1270.

2.3. San Pedro de Tabira. Historia de una leyenda.

Que San Pedro de Tabira es un templo envuelto en las leyendas que remontan su antigüedad a tiempos fabulosos y oscuros de la historia tradicional de Bizkaia es algo que está fuera de toda duda. Ha conservado la fama de ser la iglesia más antigua del Territorio Histórico; fama que ha calado incluso entre la población actual del municipio de Durango.

La primera referencia a su antigüedad puede leerse en la obra de Otorra y Guissasa (1636), en su "Micrología Geográfica...", donde se dice que Manso López, hijo de López Zuria y de Dalda fue bautizado en San Pedro y que dicha Dalda fue enterrada en el templo⁹. Se remonta así hacia el siglo X la existencia de San Pedro (no su fundación o primera construcción).

Pero son Veitia y Echezarreta (1967) quienes más visten y completan la leyenda, señalando que atendiendo a lo escrito en algunos viejos cuadernos que existían en el archivo de la anteiglesia de Berriz, la iglesia de San Pedro de Tavira fue mandada edificar por Andeca, primer señor de Vizcaya, por lo que concluyen que data de fines del siglo VII o principios del VIII, ya que su hijo, también llamado Andeca, que fue segundo Señor de Bizkaia, murió en la batalla de Guadalete al acudir en apoyo de D. Rodrigo. Según estos autores, este hecho acaeció entre 711 y 714.

Los autores, que escriben su obra hacia 1860, continúan con la tradición que une la presencia de la iglesia con la existencia de una torre-palacio de los señores del Duranguesado muy cerca del templo, y con la figura de D. Sancho Esteguiz, señor del Duranguesado, que casó con D^a Toda, hija menor del Señor de Vizcaya, quien murió de parto al dar a luz a la hija de ambos, Dalda. Es entonces cuando D. Sancho Esteguiz la hace enterrar dentro de la iglesia de San Pedro. Después de varias vicisitudes que los autores narran, colocan a Sancho Esteguiz en el escenario de la famosa y legendaria batalla de Arrigorriaga, luchando con el no menos mítico Lope, denominado Jaun Zuria. Luchaban contra el infante D. Ordoño, hijo del rey D. Alonso. Nuestro personaje, Sancho Esteguiz, murió en la batalla de un saetazo en la frente, no sin antes ordenar que le enterrasen junto a su mujer, dentro del templo de San Pedro de Tabira; deseo que cumplió el propio Jaun Zuria o Lope Zuria, primer señor de Bizkaia, hacia la segunda mitad del siglo IX (Veitia y Echezarreta 1967: 21-22). Con estos enterramientos se han querido relacionar los dos sarcófagos que aún se pueden ver dentro de la iglesia. Esta leyenda es la que explica la presencia de los sepulcros en el interior de la iglesia, que se han atribuido a esos personajes míticos.

El propio Delmas repite básicamente esta narración.

Tenemos, en cambio, autores más críticos, que ponen en entredicho tales hechos por indemostrables, y por falta de documentación que corrobore nada de ello. Nos referimos a Camilo de Villavaso (1968), que también escribe a mediados del siglo XIX y quien señala, con acertado criterio, que "*así como faltan datos para demostrar ciertos hechos coetáneos de la existencia del Conde Sancho Estiguiz y otros caudillos, no faltan en absoluto para probar la mucha antigüedad de la población de Durango*" (Villavaso 1968).

Ciertamente, este halo de leyenda se vio alterado de manera contundente con los resultados del estudio antropológico realizado por Conchi de la Rúa (UPV), publicado en 1994¹⁰. En él, se procedió al estudio de los restos óseos que contenían los sepulcros de Tabira bajo el coro de la iglesia, y se pudo determinar la presencia de al menos 5 o 6 sujetos adultos, 1 juvenil y de 3 a 5 niños. Las evidencias antropológicas no permitían, pues, avalar la leyenda popular sobre los condes de Durango ni sobre la muerte del varón por un saetazo recibido a consecuencia de su intervención en una batalla, ya que las lesiones craneales que presentaba son atribuibles al desarrollo de tumores benignos del hueso, y no fueron las que causaron la muerte del sujeto.

También se ha querido incluir la iglesia dentro de un estilo románico, aunque carece de rasgos que nos lleven a ubicarla en ese estilo arquitectónico. En este caso, han sido varios los autores los que han analizado estilísticamente el edificio y lo han adscrito, en sus fases más antiguas, al siglo XV (Santana 1987; Barrio *et. al.* 1987)

Hasta aquí la leyenda, que le atribuye unos lejanos y nobles orígenes a la iglesia en cuyo entorno se asentó, presuntamente, la primera villa. ¿Qué podemos decir a ciencia cierta de los orígenes del templo, del papel que jugó en su momento, o de la existencia de un asentamiento en sus alrededores? ¿Se puede afirmar que el núcleo inicial de la villa –nombrada Villa de Tabira– se encontraba en este punto, y posteriormente se abandonó para ocupar la zona donde se encuentra actualmente? Estas fueron algunas de las cuestiones que orientaron la investigación.

3. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO Y DE SU ENTORNO

La iglesia actual es un edificio de planta rectangular y testero plano distribuida en dos tramos iguales definidos respecto a los muros por pilares y tres columnitas asociadas. La cubierta es en bóveda de crucería sencilla, que se apoya en el centro de los muros mediante pilares con capitel liso entre molduras, y en los rincones, en pilares angulares de la misma

9 Noticia tomada de Larracochea Bengoa 1983:21

10 DE LA RUA: 1994.

Figura 2. Grabado del siglo XIX. Museo De Arte e Historia de Durango.

tipología. Se apareja en tramos, en mampostería y sillarejo, aunque la fachada es de sillería de buena calidad. Por el interior está enlucida.

Presenta dos accesos. El principal está a los pies, y es de medio punto, con grandes dovelas radiales. La otra entrada está abierta en el segundo tramo, en la fachada lateral izquierda, y en realidad, actualmente conecta la iglesia de San Pedro con la ermita del Santo Rosario. Se trata de un arco apuntado con jambas, arquivoltas y guardapolvo de tipología gótica, pero con la particularidad de que presenta el anverso hacia el interior de la iglesia, lo cual podría estar indicando que probablemente sea una portada que se ha movido de su emplazamiento original.

Las ventanas son de variado estilo y tipología. En la cabecera aparece una apuntada, desplazada del centro del muro. Pero los vanos más interesantes se abren en el muro sur. Allí destaca un óculo decorado por una serie de incisiones y dientes de sierra, y a la altura del coro podemos ver otro vano pero, en este caso, se trata de un arco apuntado decorado con sogueado. En palabras de Santana Ezquerria: “Destaca dentro de la iglesia el coro de madera que se levanta a los pies, con el

antepecho realizado a base de dos pisos de celosías que toman una forma similar a las siluetas de las bocallaves, de cierto influjo mudéjar” (Santana Ezquerria 1987)

Según los especialistas en Historia del Arte, el templo pertenece al gótico tardío vizcaíno de finales del siglo XV o comienzos del XVI.

El pórtico, que protege a la iglesia por el Sur y por el Oeste, es un añadido posterior, aunque el edificio tiene marcas que indican que tuvo otros anteriormente. El suelo del pórtico es un enlosado de piedra. Por otro lado, la ermita del Rosario es también un añadido del siglo XVIII, que envuelve y disfraza la cabecera de San Pedro, así como su muro Norte.

El suelo de la iglesia, en el interior, guarda enterramientos de época moderna, probablemente del siglo XVIII, distribuidos en una zona de paso central que quedaría libre, y diferentes calles.

A pesar de que en el templo y en sus alrededores han tenido lugar dos actuaciones de carácter arqueológico/antropológico, no ha sido fácil inicialmente calibrar el potencial arqueológico del yacimiento. La primera de las actuaciones tuvo lugar en 1988, y se realizó a causa de la realización de una obra en el área exterior de la iglesia. No se obtuvieron resultados positivos, aunque dado lo limitado del área excavada y las circunstancias en las que se dio la intervención, habremos de tomar estos resultados con total cautela (García Camino 1989).

La segunda actuación es un análisis antropológico, y es el que realizó la antropóloga Conchi de la Rúa, antes mencionada (De la Rúa 1994). En esta ocasión el objeto de estudio fueron los restos antropológicos que se encontraban en los sarcófagos que se conservan en el interior de la iglesia y que ya hemos descrito en el apartado anterior. Según apuntábamos, la tradición y la leyenda se empeñaban en ver los restos de los señores de Durango enterrados aquí, allá por el siglo IX. Los resultados se publicaron en 1994, y la conclusión fue que los cuerpos que allí se encontraban pertenecían al menos a 5 o 6 sujetos adultos, 1 juvenil y de 3 a 5 niños.

4. LA METODOLOGÍA EMPLEADA. UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

Para abordar el objetivo general fijado ha sido necesaria la utilización de fuentes de diferente naturaleza, con lo cual se ha optado por una metodología marcadamente interdisciplinar, caracterizada por la aplicación de disciplinas muy diversas en el marco de un único proyecto.

Así, este estudio se ha dividido en cuatro ámbitos diferentes totalmente complementarios. Por un lado, tenemos los estudios encaminados a las tareas de “prospección” y primer diagnóstico (consulta documental y prospección por georadar), y por otro, los trabajos de intervención y análisis arqueológico (excavación del pórtico y lectura estratigráfica del edificio). Veamos brevemente en qué ha consistido cada uno de los apartados y trabajos y qué han aportado al estudio general:

1.- Vaciado documental de los libros de fábrica y actas municipales relativas a la iglesia de San Pedro de Tabira¹¹. La secuencia de reformas y obras en la iglesia desde 1581, primera fecha documentada, es constante y aparecen varios puntos que han podido ser contrastados arqueológicamente con lo que la secuencia y datos conseguidos son realmente de alto interés.

La búsqueda documental se ha realizado fundamentalmente en los fondos del Archivo Municipal de Durango (AMD-DUA), habiendo sido consultados tanto los fondos de la sección histórica como los de la administrativa. El interés por consultar de forma preferente este fondo municipal está fuera de duda, si tenemos en cuenta que las autoridades municipales duranguesas fueron los patrones y responsables últimos del templo de Tabira.

Dentro de la sección histórica del AMD-DUA, se han vaciado los tres libros de cuentas en los que se registra la evolución contable de la Fábrica de la iglesia. El primero de ellos va de 1584 a 1624, el segundo de 1625 a 1676, y el tercero de 1739 a 1801. Se trata de una fuente de un gran valor, ya que para ciertas alteraciones sufridas por el templo es la única que nos ha proporcionado algo de información.

También hemos tenido acceso a las actas municipales conservadas, de las que hemos extraído importantes referencias a la iglesia de San Pedro de Tabira, con una cronología que va de mediados del siglo XVI hasta la década de los años treinta del siglo XX. Gracias a ellas se ha podido profundizar en el conocimiento que teníamos de los muros, las bóvedas, el pórtico o el campanario, así como de las capillas del Rosario y de San Marcos o de la casa adosada al templo y que fue residencia del sacristán.

Igualmente, por lo que respecta a la sección administrativa del AMD-DUA han podido ser consultados varios expedientes de obras que fueron realizadas en la iglesia desde 1867 hasta 1994. Estos expedientes describen con gran detalle las modificaciones que vivió el templo tanto en su muro, como en su cubierta o pórtico, además de aportar interesantes planos.

11 Estudio realizado por el documentalista Roberto Palacios, doctorando del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la UPV/EHU.

Figura 3. Gráfico de resultados generales del geo-radar

2.- Prospección por geo-radar del interior de la iglesia¹². Consideramos prioritario conocer mínimamente cuál podía ser la problemática que encerraba el interior del templo de San Pedro, y una vía adecuada para un acercamiento fiable fue la de la prospección por geo-radar.

En este caso, la adquisición de los datos ha sido organizada según series de perfiles paralelos equidistantes de 25 cm. En la nave se han empleado frecuencias de trabajo de 250 y 500 MHz, mientras que sobre el presbiterio y en el área exterior se ha trabajado con frecuencias de 250 y de 500 MHz, respectivamente. El tratamiento de los datos se ha llevado a cabo mediante la técnica *Time slicing*, a través del programa GPR-Slice (www.gprsurvey.com). Los resultados obtenidos han sido representados en los 6 elaborados gráficos que muestran la intensidad de las reflexiones registradas por el geo-radar sobre las superficies investigadas.

Los mapas de amplitud reflejan claramente la presencia de los 12 conocidos sepulcros y muestran una serie de anomalías intensas, adosadas a las paredes Sur y Este de la iglesia, además de las detectadas en la proximidad de la entrada, que parecen relacionadas con discontinuidades superficiales existentes en el cuerpo de la pavimentación. A partir de aproximadamente 50 cm de profundidad, en la zona de la nave comprendida entre el presbiterio y el área de los sepulcros, se han detectado algunas anomalías más débiles que por forma y dimensiones podrían indicar la existencia de restos de muros.

3.- Excavación de un sondeo arqueológico localizado en el tramo este del pórtico sur¹³, que ha permitido documentar los niveles arqueológicos de este punto del exterior de la iglesia.

12 En este caso, la prospección geomagnética la realizó el Dr. GianLuca Catanzariti, de la empresa 3DGEOIMAGING (www.3dgeoimaging.com).

13 Intervención dirigida por Iñaki Pereda García y Teresa Campos López. Gakoa Kultura eta Ondarea Koop.Elk.Txikia.

El sondeo estratigráfico propuesto se planteó en el pórtico sur de la iglesia. Es en esta zona donde se encuentran diversos elementos arquitectónicos que, en opinión de algunos autores, conservan las estructuras constructivas más antiguas del templo. En este sentido, la excavación planteada podría aportar algo de luz sobre las características de aquella primera construcción, así como permitir conocer el potencial arqueológico, su estado de conservación y la secuencia cultural existente en el subsuelo.

Con el fin de resolver dichos objetivos se trazó un sondeo ubicado junto al contrafuerte Sureste del templo, con unas medidas de 5,60m (en dirección N-S) por 4,32m (en dirección E-O).

Dentro de esta intervención debemos citar el estudio antropológico de los individuos documentados en el transcurso de la misma¹⁴. Inicialmente se planteó un estudio de la paleodieta a través de los restos óseos de los individuos inhumados, pero no fue posible debido al estado de conservación de los huesos.

4- Levantamiento fotogramétrico de los muros norte, oeste y sur de la iglesia en su parte exterior y lectura estratigráfica de los mismos¹⁵.

La técnica denominada “Lectura estratigráfica de alzados” parte de la concepción del edificio como yacimiento arqueológico, es decir, se entiende la obra arquitectónica como elemento que ha pasado por sucesivas fases constructivas cuyos restos y huellas quedan en sus muros. Se ha tratado, pues, de documentar cada una de esas fases constructivas y entender cómo el edificio ha llegado a ser como actualmente lo conocemos. Evidentemente, esto ha supuesto un acercamiento exhaustivo a cada elemento constructivo, hecho mediante la aplicación de técnicas estratigráficas, de manera similar a como ocurre en la excavación de los restos que quedan en el subsuelo. Efectivamente, para una lectura correcta de un espacio construido es conveniente emplear la misma metodología, basada en la estratigrafía.

Este trabajo ha sido de una considerable dificultad, ya que en esta iglesia se pueden apreciar una gran cantidad de reformas y arreglos que enlucidos contemporáneos cubren total o parcialmente. Sin embargo, podemos concluir que los resultados son muy interesantes ya que sacan a la luz una secuencia constructiva fiable del templo.

5. FASES DE OCUPACIÓN DOCUMENTADAS.

A través de la aplicación de esta metodología se han podido documentar diferentes fases de ocupación del espacio investigado:

Fase 1: Período Alto y Pleno Medieval. Inicios de la ocupación y necrópolis

El sustrato natural del terreno sobre el cual se levanta la iglesia de San Pedro de Tabira está constituido por cantos y arcillas compactas que forman parte de una de las terrazas fluviales de la margen izquierda del río Mañaria. Esta circunstancia ha condicionado la conservación de los restos arqueológicos depositados sobre ellos. De hecho, las constantes inundaciones y la humedad han provocado que los huesos recuperados de los enterramientos se encuentren bastante deteriorados. Esta es la causa por la que no han sido posibles los análisis de paleodieta ni las dataciones de los huesos, que carecían de suficiente colágeno¹⁶. Los fragmentos de carbón, en cambio, sí que ofrecieron dataciones fiables y de interés.

A través de la excavación se han podido documentar las primeras fases de ocupación del espacio del entorno del templo actual. Concretando un poco más, podríamos decir que algunos de esos primeros indicios apuntan a la existencia de un espacio de ocupación, o de hábitat, y a otro, posterior, de necrópolis, aunque el área investigada es demasiado reducida para obtener conclusiones definitivas sobre la ubicación exacta, distribución o área de ocupación de esta primera fase.

El primer nivel antrópico documentado corresponde a las UUEE 28, 42 y 43. En realidad, los indicios del hábitat quedan registrados tan sólo en la U.E. 42, ya que en ella se recuperaron dos fragmentos cerámicos de una misma pieza. Pertenece a un cuerpo de olla globular de uso culinario y, por sus características, se puede incluir dentro de una producción basta y de cocción reductora equiparable al Grupo I “Cerámica grosera”, definida por J.L. Solaun (2005). Según este estudio, cronológicamente, su utilización podría fijarse entre los siglos VIII al XI.

Asimismo, hemos podido reconocer también el espacio de una necrópolis medieval ubicada sobre el lugar de habitación precedente¹⁷, en la que se distinguen a su vez dos etapas distintas dentro de esos siglos de la Edad Media.

14 Estudio realizado por la antropóloga Amaia Mendizabal Gorostizu-Orkaiztegi.

15 Lectura que han realizado Teresa Campos López (Gakoa Kultura eta Ondarea Koop. Elk. Txikia) y Belén Bengoetxea Rementeria (EHU/UPV).

16 Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de CIRCE – Innova della Seconda Università di Napoli – Italia (Center Isotopic Research Cultural and Environmental heritage). En el informe correspondiente aparecía la información señalada.

17 La estratigrafía es clara en este sentido, ya que algunas fosas de enterramiento cortan el nivel de ocupación.

El enterramiento más antiguo es el denominado “enterramiento nº3” (U.U.E.E.44, 45 y 46), localizado en el ángulo Sureste del sondeo. Es una inhumación funeraria en fosa simple, que aparece cortada en sus dos extremos por dos unidades posteriores. Hacia el Oeste está seccionada superficialmente por el enterramiento posterior denominado nº2 y hacia el Este por la zanja de cimentación del contrafuerte de la iglesia. Del esqueleto de la inhumación nº3 se localizaron tan sólo las extremidades inferiores, siendo la pierna derecha la mejor conservada. La pierna izquierda aparecía reventada por antiguas raíces que habían discurrido por el interior de la cavidad medular. A pesar de su mal estado de conservación, pudimos apreciar que su orientación, una perfecta orientación Este-Oeste, era diferente a la de los otros dos enterramientos documentados en la intervención arqueológica¹⁸. Esta diferente orientación a la del templo actual hace pensar en la existencia de otro anterior, en torno al cual se organizaría la necrópolis inicial. Otra cuestión es fijar la cronología de ese primer templo y esa primera necrópolis, ya que por el momento no tenemos instrumentos suficientes para ello¹⁹.

Por su parte, las otras dos inhumaciones: el enterramiento 1 y el enterramiento 2²⁰, presentan una desviación de 19° hacia el sur respecto al eje Este-Oeste, y parecen corresponderse con la orientación del templo actual. Como el que hemos descrito anteriormente, son enterramientos muy simples, de fosa simple excavada en el terreno natural, y no presentan ningún tipo de ajuar. Los huesos recuperados se encontraban también en un estado de conservación bastante precario.

Contamos con una datación radiocarbónica del enterramiento 2 que da una cronología entre 1152 y 1262²¹.

El enterramiento nº1 se localiza de forma aislada en el centro del sondeo y presenta diferencias notables con respecto a las otras dos inhumaciones. Por un lado, a pesar de no conservar todas sus partes anatómicas, es el esqueleto que mejor se ha podido registrar. Está depositado en posición decúbito supino, con el brazo izquierdo estirado junto al cuerpo, mientras que

el derecho no se identifica. La cadera queda ligeramente torcida hacia la izquierda. En opinión de la paleoantropóloga que ha formado parte del equipo, Amaia Mendizabal, es posible que se trate de un individuo adulto joven, por ser sus huesos bien desarrollados, y posiblemente del sexo femenino, por la presencia de huesos gráciles. Están mal conservadas las manos, las costillas, las vértebras y los huesos de los pies. Sí se conservan las piernas, mejor la izquierda que la derecha, aquella estirada y ésta semiflexionada, con el pie pegado a la tibia izquierda. No presenta ni coxal ni columna vertebral. Respecto a su orientación, es la misma que la que presenta el enterramiento nº2, es decir, Este-Oeste con desviación de 19° al Sur. La deposición del cuerpo dentro de la fosa parece poco cuidada.

Otra diferencia con el enterramiento nº 2 es la que ofrece el relleno que los cubre. En este caso es una tierra, identificada como unidad 29, de color marrón oscura de matiz grisáceo. En ella aparecen abundantes inclusiones de nódulos de cal (de entre 7 a 8cm) y fragmentos de piedra caliza de hasta 10 cm. Más moderada es la presencia de fragmentos de carbón, y ocasionales los pequeños trozos de teja o ladrillo. Tanto las piezas calizas como los materiales de obra son elementos que en las otras inhumaciones apenas aparecen.

Los aspectos materiales anteriormente señalados y la orientación paralela a la última edificación nos permiten interpretar este enterramiento nº1 dentro de la última fase de ocupación de la necrópolis medieval.

Respecto al templo en torno al que se ordena esta necrópolis, tenemos algún indicio representado en la UE 52. Se trata de un basamento formado por dos hiladas irregulares que presentan un trazado semicurvo en dirección NO-SE. La hilada inferior la forma hacia el Sur un gran sillar de 33x50 cm, con la cara externa plana y los bordes redondeados. Hacia el Norte de esta alineación inferior aparece otra piedra de forma irregular de 20x20 cm. Contamos también en este caso, con los resultados de una datación radiocarbónica obtenida de un fragmento de carbón recuperado del núcleo de la obra, dentro de un nódulo de cal. Las fechas presentan una correlación clara con las del enterramiento 2, ya que nos retrotraen a un intervalo cronológico de entre 1155 y 1252²².

Sobre esas hiladas de la primitiva iglesia, en un momento muy posterior, se procedió a apoyar un gran machón de refuerzo de la iglesia bajomedieval, lo cual supuso la apertura de una gran fosa que alteró los enterramientos 2 y 3 y también el basamento constructivo anterior, que acabamos de mencionar.

18 Tengamos también en cuenta que uno de los enterramientos posteriores corta a este que describimos

19 Muestras de hueso de este enterramiento se enviaron para su datación y estudio de la paleodieta, pero debido a las condiciones de conservación de las mismas el análisis no fue posible, como ya se ha adelantado en un párrafo anterior.

20 El enterramiento 2 cortaba parcialmente el denominado “enterramiento 3”

21 Análisis realizado en el Laboratorio de CIRCE (Center Isotopic Research Cultural and Environmental heritage)- Innova della Seconda Università di Napoli - Italia. Edad radiocarbónica 849 +33; calibrado a dos sigmas, 1152-1262 (91%). La datación se ha obtenido de un fragmento de carbón recogido del interior del enterramiento. Si consideramos que este enterramiento corta al enterramiento 3, podemos fijar la fecha ofrecida por el análisis radiocarbónico como una fecha *ante quem* para el mismo.

22 Resultados obtenidos del laboratorio de CIRCE. Edad Radiocarbónica 852+-24. Calibrado a 2 sigmas: 1155-1257 (99,2% de probabilidad).

Figura 4. Vista general del sondeo arqueológico

Con todo ello lo que podemos decir es que hemos documentado una pequeña parte de la necrópolis medieval, y probablemente, atendiendo a la escasa concentración de tumbas, a su tipología, etc. se trate de un área marginal dentro de la misma. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que la necrópolis pueda extenderse por el interior de la iglesia actual, en torno a un templo del que por el momento tenemos unos indicios mínimos, y cuyo tamaño real y características constructivas desconocemos. No sería descabellado pensar en un templo más pequeño que el que hoy tenemos podría haber quedado englobado en este.

Fase 2: Período Bajomedieval. Aterrazamiento del terreno y construcción de la actual iglesia

La necrópolis en el exterior del templo no debió de continuarse usando más allá de finales del siglo XIII. Posteriormente, se procedió a excavar de forma escalonada el subsuelo del terreno, con el fin de crear una superficie aterrazada. Dichos trabajos se pueden apreciar en el cantil descubierto bajo el muro perimetral Sur de la actual iglesia.

La siguiente gran fase de ocupación es la que tiene como protagonista la construcción de la iglesia que podemos ver actualmente, que se inició en época bajomedieval, con la excavación del terreno a fin de crear

una terraza sobre la cual apoyar el edificio. Sobre ella se construyeron unas hiladas escalonadas que sirvieron de base a la parte baja del muro perimetral Sur.

Así, en el extremo Este de la terraza antes descrita, se procedió a construir una pequeña hilada (registrada como U.E.50), constituida por tres piedras areniscas trabadas con una tierra arcillosa muy compacta. Sus piezas están toscamente trabajadas y sus dimensiones son de tamaño medio (entre 42 y 26 cm de longitud), siendo la del centro una pequeña cuña. La interpretamos como el zócalo de un basamento sobre el que debió de descansar el muro perimetral Sur. Sin embargo, el resto de lo que habría sido ese basamento no se conserva en su estado original, ya que las dos hiladas superiores (unidades 8 y 24) fueron recalzadas y modificadas en época contemporánea, como ya explicaremos.

Ya avanzado el siglo XV quedaron definidos tanto el perímetro de la iglesia como su orientación, que no han sufrido grandes variaciones hasta la actualidad (sin contar con la colocación de un pórtico en sus lados sur y oeste), aunque su fisonomía se ha enmascarado con el añadido de la capilla del Rosario al Norte y el lienzo que envuelve y oculta la zona de la cabecera en etapas más modernas.

Figura 5. UUEE 1058

Esta gran obra se manifiesta en dos tramos realizados con piedra arenisca y una argamasa de color blanco con abundantes intrusiones y abundantes huecos. El aparejo es de sillería de arenisca, colocada a tizón, que presenta un acabado rugoso y un rejuntado –posiblemente posterior- que sobresale de las juntas. La parte inferior tiene una apariencia más sólida, ya que aparecen sillares de modulación mayor, mientras que van disminuyendo de tamaño mientras el muro asciende. En el tramo de la UE 1008 se documenta un vano con forma de saetera ligeramente apuntada (UE 1056) coetáneo a este muro.

Sobre estos lienzos más antiguos se realiza una primera elevación de la iglesia (UE 1009 y 1017) utilizando un aparejo de sillares de arenisca mejor labrados que los anteriores y de tendencia más rectangular.

En el lienzo oeste, se documenta un vano con un arco de medio punto (UE 1058). Este vano, que es coetáneo al levantamiento de este lienzo, presenta unas jambas realizadas *ex profeso* para reutilizar un arco de medio punto con moldura decorada con pequeñas incisiones de círculos. Esta ventana fue levantada a la vez que se construía el muro pero reutilizó un elemento anterior: el arco de medio punto. El vano está en relación con la aparición y construcción del coro, ya que permite su iluminación natural.

Fase 3: Período Moderno. Elevación en altura de la iglesia y construcción de la portada

Y ya hacia principios del siglo XVI la iglesia creció en altura, tal y como nos lo demuestra la construcción del contrafuerte localizado en el ángulo SE del templo. La zanja de cimentación de este contrafuerte cortó los enterramientos N^o2 y 3, lo cual viene a indicar que la necrópolis estaba ya en desuso.

Pero la elevación en altura no es el único cambio sustancial de esta etapa, ya que también se edificó la portada principal, que es la que se conserva actualmente (UE 2004) y se colocaron unos contrafuertes, insertándolos en las estructuras anteriores, que hicieron posible este recrecimiento (UE 1001; UE 1002; UE 1003; etc...).

Esta gran fase constructiva, que da unidad a todo el edificio, se documenta tanto en el lienzo Sur, como en el Oeste y el Norte. Lógicamente, está en relación también con la ejecución de las bóvedas de piedra.

Figura 6. Lectura lienzo sur y alzado.

Figura 7. Lienzo sur-oeste: arco de descarga UE 1044

El inicio de estas grandes transformaciones es visible en el **lienzo sur**, donde se documentan las UUEE 1047 y 1069, que se apoyan en los lienzos de la fase anterior. Cabe citar que en el lienzo UE 1047 (alzado sur-este) se abre un vano con forma de óculo, que se debió colocar con posterioridad al mismo. Este elemento siempre ha presentado problemas en su datación o adscripción cronológica. Se trata de un vano con forma de óculo con reborde tallado (diámetro total de 1,8 m) decorado de la misma manera hacia el interior de la nave como al exterior: con tres coronas de moldura plana, la más externa decorada con una orla incisa de dientes de lobo. El perímetro del intradós es acanalado. La decoración de este vano, que es dentada, ha sido objeto de numerosas hipótesis. Muchas de ellas le atribúan un origen románico; sin embargo las cenefas de picos, más que un motivo románico, se pueden tomar como un recurso popular de gran vigencia, que abarca hasta lo “renacentista”. Por otra parte, no existe tradición de óculos en el románico vizcaíno, ni son frecuentes en otras iglesias de País Vasco (Santana 1987)

En esta fase cobran especial importancia los elementos de descarga relacionados con el recrecimiento. Estos contrafuertes (UE 1001, UE 1002 y UE 1003), a los que hacíamos referencia, así como los refuerzos de los mismos, son su desarrollo en altura. También debemos mencionar aquí un elemento muy visible, localizado en el tramo sur-oeste: se trata de un arco de descarga de los empujes generados por las bóvedas (UE 1044); existe un gemelo del mismo, colocado en posición simétrica, en el lienzo norte (UE 3011). Sin embargo, el documentado en el lienzo sur se encuentra roto por algún tipo de reforma o arreglo realizado ya que se observa una discontinuidad entre los lienzos. En cualquier caso, nos inclinamos a pensar que el tiempo transcurrido entre la factura y el reparo debió ser corto, y, evidentemente, ubicamos ambas actividades dentro de esta gran fase constructiva.

En cuanto a la fachada principal, en la que se encuentra el acceso a la iglesia, se puede decir que

para su realización se empleó un zócalo de grandes lajas de arenisca. A la nave se accede por un arco de medio punto de gran luz que se despieza en 19 dovelas radiales de trasdós e intradós concéntricos. Tenemos que pensar que la nueva portada desplazó a otra anterior.

No resulta sencillo dar una cronología precisa a esta gran obra, pero lo que podemos decir es que en la documentación consultada para este trabajo, los datos registrados en los distintos libros de fábrica empiezan a partir del año 1588. En ellos no hay mención alguna a obras de esta entidad y magnitud y sí a múltiples reformas, retejos, etc; por lo que sería de esperar, que una obra de esta envergadura, si se hubiera realizado en las fechas en las que ya se guardaba registro se hubiera notificado ampliamente; con lo cual nos inclinamos a considerar esta fecha de 1588 como fecha *ante quem*.

Fase 4: Período Moderno y Contemporáneo. Reformas y actividades de Época Moderna y siglo XIX

En esta fase constructiva hemos podido reconocer una serie de reformas realizadas en el muro oeste debido a la ruina y derrumbe de las bóvedas del tramo del coro de la iglesia y parte de las paredes, documentada en 1649. De hecho, debido al “estado de ruina” de la iglesia se procedió a celebrar las misas en la Capilla del Rosario, que estaba pegante.

En el siglo XVIII se incluyeron una serie de elementos decorativos así como algunas reparaciones. Uno de los elementos más destacables será la colocación de una espadaña hacia 1704²³. Este elemento parece estar fosilizando la localización de una torre campanario a la que se hace referencia en numerosas ocasiones en la documentación.

Otras unidades enmarcadas en esta fase tienen relación con las diferentes reformas o reparos realizados en la parte baja del muro sur durante esta época. Se habla constantemente en la documentación de crecidas del río y de cómo afectan a los muros de la iglesia, especialmente al llamado “paredón de San Marcos” que es el muro sur, el muro localizado en el lado de la Epístola. Pensamos que sería posible identificar las unidades 1007 y 1015 documentadas con las reparaciones realizadas en ese momento

Otra cuestión importante es que en el año 1761 se construye la entrada que vemos hoy en día a la Capilla del Rosario que se adosa a la pared oeste del templo, y

23 1704, 24 de Octubre: “Se juntan los cofrades del Rosario de san Pedro de Tabira para decidir en que emplear los 1.480 reales de una manda procedente de Madrid, del capitán Juan Santos de Guezala [Gezala], decidiendo pagar deudas, entre otras, una espadaña que había hecho Francisco de Elorduy [Elordui], cantero, y otros reparos” (f.341 v°). AMD-DUA

Figura 8. Muro Sur. UE 1007.

que viene a cerrar una estructura ya existente desde la primera mitad del siglo XVII.

Fase 5: Período Contemporáneo. Segunda mitad del siglo XIX

Las obras documentadas se corresponden con las efectuadas bajo el amparo de un proyecto arquitectónico peritado por la Real Academia de San Fernando, en 1869. En este momento se realizan una serie de obras de reparo y modificación de la iglesia que han dejado una gran impronta en sus alzados. Debemos

citar el rebaje del perímetro exterior de la iglesia, y sabemos también que se recalzó la base de cimentación del muro Sur.

Existen datos documentales que permiten avalar la obra de refuerzo de la cimentación anteriormente descrita. En concreto, en 1869, dentro de las condiciones de las obras y reparos dispuestos por el arquitecto de la Real Academia de San Fernando, se cita entre otros aspectos lo siguiente: “*apertura de los cimientos soltando todos los macizos viejos hasta encontrar el firme y hecho eso proceder a construir paredes guardando alineación, plomadas y configuración actual empleando la piedra mampostería atablada desechando toda redonda u rodada, mediante no tiene ligazón, componiéndose de los tamaños proporcionados y colocando con el mejor orden, rellenando los huecos con abundancia de mortero piedra mediana y ripio a golpe de martillo y paleta sin dejar hueco alguno y del modo que no se toque piedra ninguna en seco. El mortero será de dos partes de cal viva y tres de arena, con agua clara a fuerza de brazos hasta que sea una lechada de un solo color dejando reposar 15 días*” (-Bulego Teknikoa: obras públicas.4048/25.1869).

Asimismo se documenta la reforma del pórtico y se coloca una estructura de apoyo vertical, posiblemente para una cubierta.

Figura 9. Lectura y alzados totales.

Fase 6: Período Contemporáneo. Siglo XX

Las últimas obras que han afectado al subsuelo de la zona del sondeo realizado fueron efectuadas en 1985. En ellas se procedió a levantar el antiguo enlosado y sustituirlo por una capa de arenas de cantera para recolocar nuevamente las lajas. Esta reforma también contempló la reparación puntual de uno de los recalces existentes en la base del muro perimetral sur de la iglesia.

En esta fase debemos citar una serie de reformas que han modificado especialmente la altura del templo, así como su exterior. Nos referimos, por un lado, a la elevación de los muros exteriores (sus cuatro lienzos) para poder reformar y reforzar el tejado (reforma llevada a cabo en 1974). Igualmente, en la década de los 80 del siglo XX se eliminaron las casas anexas que tapaban a la iglesia y se colocó el pórtico en sus lados sur y oeste, tal y como se ve hoy en día. El recrecimiento del muro del pórtico y la recolocación en el suelo del enlosado son también de este momento.

6. CONCLUSIONES.

El estudio cuyos resultados hemos presentado ha permitido un acercamiento a la historia constructiva de la iglesia de San Pedro y de su entorno. Frente a los orígenes remotos, unidos a la leyenda, que se reflejaban en diferentes autores de la historiografía clásica, se han podido ofrecer cronologías que anclan de manera clara la ocupación en la zona entre finales del siglo XII y la primera mitad del XIII en lo que respecta a la segunda fase de la necrópolis y la primera construcción de la iglesia en la ubicación de la actual. Asimismo, dichas fechas han de tomarse también como un referente *ante quem* para las fases anteriores de ocupación: un área de hábitat, que se ha documentado de forma muy limitada, y una primera necrópolis, reflejada en el enterramiento 3. A su vez, la presencia de ese enterramiento, con una orientación diferente de la de la iglesia actual, hace pensar en la existencia de otro templo, cuyas características constructivas desconocemos.

Llama inevitablemente la atención la gran proximidad cronológica entre las fechas que presentamos para San Pedro, y las obtenidas en las dataciones radiocarbónicas de la muralla de Santa Ana (Bengoetxea 2010). Todo invita a pensar en que ambos núcleos estuvieron habitados y ocupados a la vez. Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero nuestra interpretación de los resultados apunta a que San

Pedro constituye un pequeño núcleo, que comenzó a ocuparse en la Alta Edad Media, pero que no dio lugar a una población importante en su entorno próximo en los siglos posteriores.

La lectura de la iglesia ha dado como resultado una secuencia cronológica que ha permitido entender en profundidad el proceso constructivo. La iglesia actual empezó a tomar cuerpo en la etapa bajomedieval, y se ha visto transformada incesantemente a lo largo del tiempo.

Por otro lado, uno de los objetivos que nos planteábamos al inicio de la investigación, de cara a valorar el potencial arqueológico del yacimiento, era conocer el estado de conservación de los restos arqueológicos que pudiéramos detectar. En este sentido, tenemos que señalar que los niveles altomedievales están bastante alterados y deteriorados. Las causas fundamentales son el propio paso del tiempo y la ubicación del yacimiento, cercano al río, y ocupando una antigua terraza fluvial, lo cual ha provocado constantes inundaciones, a lo que hay que añadir las obras de rebaje realizadas en época contemporánea.

Evidentemente, aún quedan muchas cuestiones por resolver, pero el trabajo permite plantear hipótesis o preguntas que pueden orientar futuras actuaciones:

- Una de las cuestiones fundamentales es definir mejor el hábitat altomedieval, que por el momento apenas se ha detectado, pero que supone el punto de partida para un estudio más amplio del entorno.

- La primera necrópolis, reflejada en un enterramiento con una orientación distinta a los posteriores, hace entrever la existencia de una primitiva iglesia, cuyos restos no hemos podido localizar, pero que tiene que estar ubicada en el entorno, quizás dentro del espacio de la actual iglesia, si pensamos que podría tratarse de un templo más sencillo y pequeño.

- La segunda necrópolis ha quedado mejor documentada, pero dadas las características de los enterramientos localizados, parece tratarse de un área de enterramiento marginal, si se nos permite la expresión. Posiblemente ocupe un área bastante mayor en el entorno de la iglesia.

Y para terminar, cabe señalar el potencial que tiene la iglesia y su entorno de cara a labores de difusión del patrimonio y de socialización del conocimiento producido a través de éste y otros trabajos. Este es un campo que hay que explorar de cara al futuro.

BIBLIOGRAFÍA**ALDEA VAQUERO, Q.**

1973 *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, Madrid, CSIC, 1007.

ARIZAGA BOLUMBURU, B.

1990 *Urbanística medieval (Guipúzcoa)*, San Sebastián.

ARIZAGA BOLUMBURU, B.; MARTÍNEZ, S.

2006 *Atlas de las villas medievales de Vasconia, Bizkaia*, Bilbao.

AZKARATE GARAI-SOLAUN, A.

2013 *Arqueología de Historia de una ciudad: Los orígenes de Vitoria-Gasteiz*. Universidad del País Vasco, Servicio Editorial/Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, Leioa (Bizkaia).

AZKARATE GARAI-SOLAUN, A.

2001 “Análisis de la evolución histórico-constructiva de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz (Aplicación de la Arqueología de la Arquitectura a un modelo complejo)”. *V Congreso de Arqueología Medieval Española. Valladolid*, 1999. Junta de Castilla y León, 177-211.

AZKARATE, A.; QUIRÓS J.A.

2001 “Arquitectura doméstica altomedieval en la Península Ibérica. Reflexiones a partir de las excavaciones arqueológicas de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, País Vasco”, *Archeologia Medievale XXVIII*, 25-60.

BARRIO LOZA, J.A. (dir)

1985 *Monumentos nacionales de Euskadi*. t. I-II-III, Bilbao.

BARRIOLOZA, J.A.; GONZALEZ CEMPELLÍN, J.M. y SANTANA EZQUERRA, A.

1987 *El patrimonio monumental de la villa de Durango*, Durango.

BENGOETXEA REMENTERIA, B.

2001 “La villa medieval de Salinillas de Buradón (Álava). Una aproximación a la génesis y evolución de su espacio urbano”, *Arqueología y Territorio Medieval* 8, 253-288.

2010 “Urbanismo medieval de la villa de Durango. Nuevas aportaciones desde la Arqueología”, en Bengoetxea Rementeria, B. (ed): *Durango. 800 años de Historia. 10 años de las Jornadas de Historia del Museo de Arte e Historia de Durango*, Vitoria, 116-151.

2014 “Construir las ciudades medievales vizcaínas en la Edad Media. El ejemplo de la villa de Tabira de Durango”, en I Jornadas Internacionales Evolución de los espacios urbanos y sus territorios en el noroeste de la Península Ibérica. (en prensa).

BENGOETXEA B., CAJIGAS S.

1997 *Durango. Transformaciones históricas de su configuración urbana*, Durango.

BENGOETXEA, B., QUIRÓS, J. A.

2005 “Torre de Láriz 2 (Durango)”, *Arkeoikuska* 04, 319-326

BENGOETXEA, B.; QUIRÓS, J. A.

2005 “Las villas vascas antes de las villas. Las perspectivas arqueológicas sobre la génesis de las villas en el País Vasco”, en *Espacio urbano en la Europa medieval. Encuentros internacionales del medievo*, Nájera.

BENITO MARTIN, B.

2000 *La formación de la ciudad medieval. La red urbana en Castilla y León*, Valladolid.

BROGIOLO, G. P.

1996 “Prospettive per l’archeologia dell’architettura”, *Archeologia dell’Architettura*, 1, 11-15.

CABALLERO, L.; FERNÁNDEZ M.

1997 “Análisis arqueológico de construcciones históricas en España. Estado de la cuestión”, *Archeologia dell’architettura* 2, 147-158.

CABALLERO, L.; ARCE, F.; FEIJOO, S.

1996 Fotogrametría y análisis arqueológico, *Revista de Arqueología*, 186, 14-25.

CARANDINI, A.

1991 *Storia della terra. Manuale dello scavo archeologico*, Torino.

CREIGHTON, O. y HIGHAM, R.

2005 *Medieval town walls. An Archaeology and social History of urban defence*.

DE LA RÚA, CONCEPCIÓN.

1994 “Los sepulcros de la Iglesia de San Pedro de Tabira. Estudio antropológico”, *Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía* 11, 259-278.

DE SETA, C. ; LE GOFF, J.

1991 *La ciudad y las murallas*, Madrid.

DÍAZ DE DURANA J. R.

- 2002 “El fenómeno urbano medieval en Álava y Vizcaya”, en J. A. Solórzano Telechea, B. Arízaga Bolumburu (ed.): *El fenómeno urbano entre el Cantábrico y el Duero. Revisión historiográfica y propuestas de estudio*, 59-109.

FERNANDEZ MIER, M.

- 2003 “Técnicas constructivas, comunidades locales y poderes feudales”, *Arqueología de la Arquitectura* 2, 117-122.

FRANCOVICH R., HODGES R.

- 2003 *Villa to village. The transformation of the Roman Countryside in Italy, c. 400-1000*, London.

GARCÍA CAMINO, I.

- 1989 “San Pedro de Tabira”, *Arkeoikuska* 88, Vitoria.

GARCÍA CAMINO, I.

- 2002 *Arqueología y poblamiento en Bizkaia., siglos VI-XII. La configuración de la sociedad feudal*, Bilbao.

GARCÍA CAMINO, I., PLATA, A.

- 2002 “Iglesia de San Antón y su entorno (Bilbao)”, *Arkeoikuska* 2001, 334-347.

GARCÍA DE CORTAZAR, J.A.

- 1978 “Las villas vizcaínas como formas ordenadoras del doblamiento y la población” *Las formas de doblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la Edad Media*, Bilbao.

GONZÁLEZ CEMPELLÍN, J.M.

- 1993 “Aproximación al urbanismo medieval vizcaíno”, *Eusko Ikaskuntza, Cuadernos de Sección. Historia-Geografía* 21, 137-149.
- 2003 “Torres y murallas en Bilbao”, *Bidebarrieta XII. Bilbao 700. Congreso de Historia de Bilbao*, vol. 1.
- 1987 “Urbanismo, arquitectura militar y residencial”, en *Patrimonio monumental de la villa de Durango*, Durango.

HANKE, K.; GRUSSENMEYER, P.

- 2002 *Architectural Photogrammetry: Basic theory, Procedures, Tools, Digital Photogrammetry*. Ed. Taylor & Francis.

LARRACOECHEA BENGEOA, J.M.

- 1983 *Notas históricas de la villa de Durango*, t. II, Durango.

LASUEN CHURRUCA, G.

- 1998 Levantamiento, construcción e historia de la Iglesia de San Pedro de Tabira y de la Capilla de la Virgen del Rosario. Trabajo Fin de Carrera. Escuela Politécnica de Cáceres. Dpto. de Técnicas, medios y Elementos de la Construcción.

LODEIRO PÉREZ, J.M (coord).

- 2011 *Documentación Gráfica del Patrimonio*. Ministerio de Cultura. Madrid.

OTALORA Y GUISSASA, G.

- 1884 *Micrología geográfica del asiento de la Noble Merindad de Durango por su ámbito y circunferencia*. Sevilla. 1634; reeditada en Madrid, 1884.

PASSARIELLO, I et alii

- 2007 *Radiocarbon sample preparation at the CIRCE AMS laboratory in Caserta. Radiocarbon* 49225-232

QUIROS CASTILLO J.A. (ed)

The archaeology of Early Medieval Villages in Europe. Universidad del País Vasco, Servicio Editorial/Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitaipen Zerbitzua, Leioa (Bizkaia).

QUIRÓS CASTILLO, J.A. y BENGOETXEA REMENTERIA, B.

- 2007 *Arqueología III. Arqueología postclásica*, UNED, (reedición).

QUIRÓS CASTILLO, J.A. y BENGOETXEA REMENTERIA, B.

Estudio y lectura estratigráfica de la Torre de Lariz de Durango, Bizkaia. Inédito.

SANTANA ESQUERRA, A.

- 1987 “Iglesia de San Pedro de Tabira. Durango” en Muñoz-Baroja Peñagarikano, Jesús, (coord). Izaguirre Lacoste, Manu, (coord). Zabala Uriarte, Aingeru (dir). González Martínez de Montoya, Domingo dir. *Monumentos de Bizkaia*. Bilbao, 109-122.

TABALES M. A.

- 1998 *Arqueología en edificios históricos de Sevilla. Una propuesta de intervención*. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, Sevilla.

URTEAGA ARTIGAS, M.

- 2006 “Censo de las villas nuevas medievales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa”, en *Las villas nuevas medievales del suroeste europeo. De la fundación medieval al siglo XXI. Análisis histórico y lectura contemporánea*. Actas de las Jornadas Interregionales de Hondarribia (16-18 noviembre 2006), Boletín Arkeolan 14, 37-98.

VALDEÓN BARUQUE, J.

- 1991 “Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval», en De Seta y Legoff, J.: *La ciudad y las murallas*, Madrid.

VEGA, E. de (Coord).

- 2010 *Arqueología Aplicada al Estudio e Interpretación de un Edificios Históricas: últimas tendencias metodológicas*. Ministerio de Cultura. Madrid.

VEITIA, F.A. y ECHEZARRETA, R.

- 1967 *Noticias históricas de Tavira de Durango*, Bilbao.

VILLAVASO, C.

- 1968 *Historia de Durango y de sus más ilustres hijos*, Bilbao.

VV.AA

- 1978 *Las formas del poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la edad Media*, Bilbao.

VV.AA.

- 2002 *Arqueología de la Arquitectura*, 1, 8-9.

ZADORA-RIO E.

- 1995 “Le village des historiens et le village des archéologues”, en E. Mornet (dir), *Campagnes Médiévales. L'homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier*, Paris, 145-153.

ZAVALA S.I.

- 1981 *San Pedro de Tavira*. Impreso en Iruprint. Durango.